

Fotografia nas representações e transformações contemporâneas

Photography in contemporary representations and transformations

Maximilian Medeiros Rodrigues¹

Resumo

O artigo aproxima o conceito de arte e tecnologia a partir da produção da fotografia artística. Avalia-se a possibilidade de criações se estabelecerem através do exercício da captura e manipulação de imagens, analisando como: etapa do fazer artístico, meio para conquista da técnica, prática atrelada ao lugar e presença do corpo. Partindo da reflexão sobre a produção e o contexto das artes digitais, considera-se que a prática da fotografia com smartphone e manipulação envolve a relação entre artista e criação contemporânea.

Palavras-chave : Arte, Tecnologia, Fotografia, Água, Amazônia.

Abstract

The article approaches the concept of art and technology from the production of artistic photography. It is evaluated the possibility of creations to be established through the exercise of capturing and manipulating images, analyzed as: stage of artistic making, means to conquer the technique, practice linked to the place and presence of the body. Based on the reflection on the production and context of digital arts, it is considered that the practice of photography and manipulation involves the relationship between artist and contemporary creation.

Keywords : Art, Technology, Photography, Water, Amazon.

1. A fotografia sob olhar errante: O uso da câmera do smartphone para a fotografia artística

A ancestralidade traz uma relação com a água muito forte. A união junto à natureza é inquestionável. A minha família veio de comunidades ribeirinhas próximas à cidade de

¹ Mestrando em Poéticas Visuais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Universidade Federal do Amazonas com orientação da Prof.^a Dra.^a Teresinha Barachini, e Graduado em Licenciatura em Artes Visuais pela UFAM (2017). Artista visual com produção em vídeo, fotografia, e processos híbridos. Atualmente integra o grupo de pesquisa Objeto e Multimídia (UFRGS) e atua no projeto de pesquisa Práticas Urbanas: Poéticas da Aproximação (UFRGS)

Parintins-AM. Os meus pais nasceram em comunidades diferentes, se conheceram e desse relacionamento surgiram três filhos, duas filhas, sendo a mais velha e a mais nova, e eu sou o filho do meio, o único que nasceu em Parintins, zona urbana.

Apesar de não ter sido criado no ambiente ribeirinho tem-se uma relação forte com a natureza. O rio que corre em frente a cidade de Parintins é o Amazonas. As visitas à comunidade onde minha família morava acontece anualmente em uma festa dedicada ao Santo padroeiro daquela região.

O elemento água é um dos pilares da vida, se faz necessário entender a sua importância de maneira não só científica, mas também poética. Perceber as várias manifestações de elementos da natureza no cotidiano é de extrema importância para entender o nosso mundo hoje.

A importância da minha produção em arte reflete o aprofundamento prático-teórico do meu processo poético utilizando a fotografia, para mostrar um pouco sobre a temática água através do meu processo criativo o qual utiliza a manipulação de fotografias, que resultou na exposição *Águas Amazônicas* (2021). Propõe-se refletir acerca dessa produção; tais como: de que maneira os softwares e hardwares interferem no trabalho artístico? Como se pensa a produção envolvendo arte e tecnologia? Como se utiliza as ferramentas digitais? Como tal trabalho poderá contribuir com reflexões acerca do processo artístico digital na Amazônia? A partir do meu contato com a câmera do celular (captação de fotografias) e o computador (manipulação) ocorre uma experimentação artística singular, o produto de tal ato se configura como arte digital.

A lembrança, a memória daquilo que se coloca no lugar do corpo na atividade fotográfica sob o olhar errante e estudos práticos-teóricos sobre os softwares de edição de imagem em prol de uma produção artística contemporânea, na qual a minha produção tenta neste momento se inserir. Através de estudos sobre a atividade fotográfica no pós-modernismo se pode refletir acerca da história da fotografia não de uma maneira linear, mas a dobras realizadas e questionamentos acerca do seu uso e seu peso na arte. Crimp² (2005, p. 102) afirma que “o museu não tem nenhum caminho com falsificações, cópias ou reproduções. A presença do artista na obra tem que ser detectada, é assim que o museu sabe que possui algo autêntico”.

Parece, entretanto, que, se o esgotamento da aura é um fato inevitável do nosso tempo, todos os projetos para recuperá-la, segundo os quais o original e o único são ainda possíveis e desejáveis, são igualmente inevitáveis. E em nenhum lugar isso é mais evidente que no campo da própria fotografia, precisamente a culpada da reprodução mecânica. (CRIMP, 2005, p. 103)

O espaço para a interação do público com a obra, hoje, com as redes é inerente, percebe-se a importância da arte digital na sociedade. Com os novos *softwares* de edição via computador e aplicativo de celular se deu a novo olhar sobre a arte até então conhecida, a fotografia pela câmera do *smartphone* permite uma acessibilidade e facilidade antes não imaginadas. Então busco mostrar minhas fotografias realizadas com o *smartphone* de elementos naturais, como a água. Utilizo a manipulação de fotografias através de *softwares* e as compartilho nas redes sociais, tal como Facebook, Instagram e no meu site.

A fotografia, por mais diferente que seja, possui uma característica capaz de dialogar e/ou interagir que quem as cria e as observa. Apesar da tentativa de recuperação da aura, a fotografia-enquanto-arte provocou reflexões sobre a maneira da qual a fotografia passou a ser tratada nos espaços formais e informais. O uso da fotografia para mim se tornou natural no cotidiano da sociedade contemporânea, onde a arte pode separar uma imagem propositora de reflexão de imagens que não estão no campo da arte.

A imagem numérica se apresenta sob uma grande variedade de aspectos. Por mais diferentes que sejam, entretanto, todas essas imagens têm características comuns, totalmente novas, tanto na sua *morfogênese* (a maneira pela qual suas formas são produzidas) quanto na sua distribuição (a maneira pela qual são dadas a ver, socializadas). Como essas características são mais ou menos acentuadas segundo a categoria de imagens que examinamos, convém, para captá-las em toda a sua singularidade, reter o os pontos de vista mais significativo de sua inovação técnica. Constata-se então que essas imagens possuem duas características essenciais. Elas são calculadas pelo computador e capazes de *interagir* (ou de “dialogar”) com aquele que as cria ou aquele que as olha. (COUCHOT³, 2003, p. 160)

A fotografia manipulada, ou seja, as experimentações feitas por muitos artistas/fotógrafos possibilitaram a utilização de tais recursos melhorados tanto nas próprias câmeras, quanto nos programas de edição de imagem. A princípio busquei o uso de técnicas, como aplicativos de celular, uso da imagem de fotografia autoral ou extraída da internet. Depois o processo de

construção poética, desenvolvimento de técnicas ligadas ao digital e virtual, a interação do eu com ferramentas digitais através dos programas de criação manipulação de imagem, criadas tanto para imagens estáticas, quanto em movimento, além de criação de vetores. A manipulação permite a criação de um universo artístico particular. Então houve o filtro em relação ao que eu se faria de fato, a escolha dos elementos assim trabalhados de uma forma mais subjetiva.

As propriedades empregadas perpassam a sua construção no sentido de composição de cor, luz e sombra, formas e texturas virtuais das fotografias da água em diferentes lugares e maneiras. Assim se coloca através da fotografia pensamentos sobre a identidade, abstrações de cenas de água corriqueiras do cotidiano ao redor, o elemento água no ambiente natural e urbano. A relação do homem com a natureza e as consequências da expansão urbana.

Tenho em início um processo artístico experimental em várias linguagens buscando uma poética ligada a uma análise da sociedade na qual se está inserido. Busquei uma maneira de captura e representação em que o resultado de tal produção pode ser físico (impressão) ou virtual (plataformas), tendo em vista, claro, a divulgação do trabalho pelas redes sociais. Segundo Rush ⁴(2006, p.210) “a interatividade é uma nova forma de experiência visual. De fato, é uma nova forma de vivenciar a arte que vai além o visual e chega ao tátil. Os espectadores são essenciais, participantes ativos nesta arte. Não mais meros espectadores, agora são usuários.”

No início das artes digitais, os artistas pioneiros buscaram primeiro conhecer, experimentar o que um computador poderia auxiliar no desenvolvimento de uma obra. Através da minha intuição artística fui para o campo das artes digitais em busca de conhecer até então o que era novo para mim. Ocorreu então a transferência de atenção de uma produção manual com os recursos tradicionais das artes plásticas para o smartphone, notebook e internet. Uma atração pela imagem, captura e transformação da fotografia, criação de outros ambientes, sugestão de novos olhares e experiências.

Muitos recursos de aplicativos reproduzem efeitos de movimentos texturas que atraem os olhos e assim novas camadas podem ser criadas. Os recursos auxiliam no trabalho de

manipulação da imagem, onde os elementos podem ser modificados ao sabor das ideias. E com isso o convite para o público-usuário para mergulhar na obra de forma virtual.

Pode se dizer que o artista experimenta as mais diversas ferramentas disponíveis. Em minha vivência busquei o contato com equipamentos eletrônicos, tanto computadores, quanto o próprio *smartphone*. Todo aparelho eletrônico se tornou ferramenta para finalidade artística, quanto à questão estética. As fotografias quando registradas tem a capacidade de através de aplicativos/*softwares*, serem um meio de edição e compartilhamento de dado conteúdo, uma ampliação de possibilidades. Através de inúmeros trabalhos artísticos se obteve avanços de técnicas e ferramentas junto à ciência. Com a fotografia aliada ao computador pode-se trabalhar com a criação e apropriação de imagens podendo editá-las.

O uso cada vez maior de microcomputadores desencadeou uma era na qual muitos artistas podiam pegar material de uma fonte básica (uma fotografia) e manipulá-lo usando a linguagem computadorizada. As fotografias são traduzidas para a linguagem do computador por meio de um *scanner*, que realiza um processo novo e simples no qual uma imagem bidimensional é transformada em linguagem binária matemática (ou digital) do computador. O material primário (a fotografia) torna-se maleável porque agora consiste apenas em dígitos distintos. (RUSH, 2006, p.178)

O atual mundo consome uma enxurrada de imagens criadas, editadas e compartilhadas a cada segundo. Olhando pela apropriação de imagens, esta passa pela possibilidade de juntar e sobrepor dentro das fotografias, tal como a colagem digital. O ato de criação pode ser questionado pelo fato do fácil acesso às imagens de outros artistas tanto do passado quanto do presente para manipulação. Crimp (2005, p. 104) irá dizer que “a arte das últimas décadas acelerou e intensificou o processo de esvaziamento e de esgotamento da aura e de contestação da singularidade da obra de arte.”

2. A pós-produção da fotografia e o uso das plataformas digitais para exposição das imagens

Pode-se inserir em um novo tipo de acervo, o *on-line*, onde os trabalhos são enviados à sites e editais de exposições de determinadas galerias, museus, e entidades para que haja visualização de trabalhos, inclusive nas plataformas, tais como redes sociais. Observa-se um

consumo unânime de imagens, então as fotografias digitais pela câmera do *smartphone* são utilizadas inúmeras vezes. Nesse sentido pode-se obter reações imediatas do público em relação a obra assim exposta. Pensa-se em uma experiência com uma obra de arte em galerias e quem tem acesso a elas, mas infelizmente neste momento a maioria das pessoas não podem ir aos locais de acervos físicos presencialmente. E, ainda, na cidade onde eu nasci como não existe um leque de galerias à disposição o acesso a obras em acervos materiais é bastante escasso. Já na internet, especificamente nas redes sociais, há possibilidades de atingir um número grande de público e principalmente pela interação proporcionada.

A sequencialidade de imagens produzidas reflete uma identidade particular daquele que as produz. O caráter artístico pode ser percebido, mesmo que não tenha uma presença tão marcante quantas outras técnicas, o olhar singular se torna o definidor de uma poética original e se pode discutir sobre dado trabalho artístico fotográfico. “o breve lampejo de sorte do que aqui e do agora com a realidade, por assim dizer, sela o caráter da foto”. (CRIMP, 2005, p. 104)

O computador e o celular possibilitam trabalhar com programas (*softwares*) que representam a parte virtual de um sistema, proporcionado pelos *hardwares* (parte física da máquina) e conectado a uma rede de computadores interligados, uma extensão da conexão de vários microsistemas. Por um lado, percebe-se um questionamento sobre a arte digital como uma forma de arte, dificuldade do expectador de poder entender a arte digital, como resultado de uma nova percepção, principalmente as fotografias fora do padrão comum. Isso se torna um convite ao desconhecido, o que positivamente seria um caminho de descobertas, por outro lado existe também um medo de aceitar aquilo que não é considerado popular e tradicional, o novo muitas vezes é rejeitado. A imagem digital é analisada pelo seu papel dentro da sociedade contemporânea. Ocorre a produção de trabalhos com caráter de rede onde há o acesso de muitos usuários, isso proporciona trocas de informações múltiplas, e trabalhos com colaboração popular cujos resultados dessas relações são poéticos.

Como os materiais tecnológicos desempenham um papel decisivo em todo o dispositivo interativo, levaremos em conta para a análise dessas obras, em primeiro lugar, a especificidade da interface homem/máquina que condiciona a natureza das informações trocadas entre o espectador e o computador. O computador tem a capacidade de emitir sobre as interfaces de saída informações visuais – geralmente sobre a tela – ou sonoras, ou mais

raramente ainda. Informações que estimulam a percepção tátil-próprio-cinestésica como fazem certas luvas de dados ou sistemas a retorno de esforços. O espectador, por sua vez, age sobre o computador através de diferentes interfaces de entrada por meio de seus dedos, da mão, dos movimentos do corpo, dos comandos sonoros ou mais raramente vocais, etc., que abrem o sistema sobre o seu meio ambiente. A manipulação de uma interface de entrada não é somente por meio de comunicação entre o espectador e o computador, ela produz igualmente efeitos sobre o aparelho sensorial do próprio espectador. Esses efeitos se somam aqueles das interfaces de saída e resultam daí acoplamentos muito complexos. (COUCHOT, 2003, p. 221)

Então as imagens criadas, seja por transmissão de uma câmera do *smartphone*, ou pelo *download* da web trabalham com o pixel, que é a menor parte de uma imagem digital, e se permite com que se vejam as formas projetadas na tela. Então se cria uma nova forma de arte, a virtual. Onde pode existir em um trabalho com imagem digital geradas virtualmente. No percurso da minha criação artística encontrar ferramentas que pudessem ser utilizadas se tornou essencial, se reinventar, pensar e refletir sobre estas questões, novas possibilidades de criação. Foram encontrados nos programas e aplicativos uma forma de poder expressar os pensamentos e poder libertar as ideias.

As obras nesse caso permitem refletir sobre a relação homem com o mundo e as suas transformações. Existem inúmeros *softwares* para edição de imagens, vídeos ou sons com plataformas não só para computador, mas para celular com altos e baixos custos assim como a capacidades de manipulação onde se tem possibilidades de apropriações múltiplas. Vários aparelhos eletrônicos criados para facilitar a vida do homem imitam a realidade e possibilitam uma interatividade complexa e singular. A junção dos recursos tornou a realização artística algo revelador e possível.

Os dispositivos móveis, como o celular são capazes de conectar pessoas, transmitir imagens, músicas, vídeos, documentos e fazer inúmeras tarefas através de toques na tela ou comandos de voz. Hoje em dia se utiliza o celular como ferramenta de produção, ele permite capturar imagens, gravar vídeos, produzir textos, além de poder manipular as imagens em aplicativos de edição. Com a mesma câmera digital móvel se pode gravar vídeos, expandir os trabalhos produzidos pelas redes sociais, participar de concursos e festivais através de sites com imagens totalmente produzidas por esse dispositivo.

Muitos aplicativos de edição de fotos e de desenhos proporcionam um leque de escolhas para poder se trabalhar com fotografias para não só criar, mas disseminar dado trabalho, além de

poder instantaneamente trocar informações com o público que tem acesso a uma obra compartilhada. Ele por sua vez permite colocar filtros na imagem, fazer cortes, pinturas, textos, ajustes e compartilhar nas redes sociais, nesse caso se torna um bom aliado na manipulação de uma imagem. Então o *smartphone* se torna uma ferramenta essencial para a captura das imagens ao andar pela cidade e poder perceber os cenários ao redor. Escolher os rios, lagos e igarapés que percorrem a cidade de Manaus, Parintins e outras. E depois poder editar essas fotografias e compartilhar nas plataformas, tanto em redes sociais, quanto em exposições virtuais. Penso que a forma como eu trabalho permite uma liberdade de expressão virtual. Nesse caso ocorre uma proposta de estética importante para mim. Através dele possuo trabalhos feitos a partir de inquietações relacionadas a criação artística virtual.

A virtualidade não depende da interatividade nem do tempo real. Mas na medida em que os computadores forneceram imagens cada vez mais próximas da realidade, por suas formas, seus resultados vigorosos e seus movimentos, também cada vez mais capazes de interagir instantaneamente com aqueles que as observam, os usuários tiveram, cada vez mais, a impressão de penetrar no interior de verdadeiros mundos, virtuais sem dúvida, mas autônomos, complexos e, “resistentes” como todos os objetos reais. Eles descobriram um novo espaço, uma dimensão do real. (COUCHOT, 2003, p.175)

Preocupa-se em produzir aquilo que se considera essencial, dentro da ideia a qual se trabalha nessa dimensão do real. Pensa-se que através das interfaces a obra tem o poder de se comunicar com quem tem o contato com a tela do computador ou do celular. Existe uma reflexão acerca do que de fato quem gera a imagem na verdade é a tela do computador ou *smartphone* e isso muitas vezes não é pensado com profundidade por quem concebe um trabalho desse tipo. A arte gera uma preocupação de certa forma na maneira de como o público interage com ela.

O desenvolvimento da tecnologia cada vez mais sutil e interativa faz com que o imperceptível muitas vezes não seja refletido. Pensa-se no papel do artista como um agente propositor que mostra aquilo que muitas vezes passa despercebido, tais como: imagens que mostram paisagens do cotidiano, cenas corriqueiras, ambientes de problemáticas como saneamento básico, a relação do ribeirinho com a água. Onde se interfere na fotografia da paisagem, utilizando a manipulação na busca de formas e cores que possam se revelar na imagem final.

Cabe ao pensamento artístico saber lidar com temáticas que penetrem no interior do público/usuário, e as tecnologias digitais dão uma ampla gama de possibilidades. Isso difere no que pode vir a ser arte. A obra é uma expressão advinda da poética, pelos sentimentos e expressão. Nesse caso, se une sentimentos que se libertam e a utilização das ideias nos programas de computador e *smartphone* como forma de expressão.

As artes ditas digitais, com suas interfaces e conteúdos evidenciam uma possível investigação que deve servir de base para estudos afim de entender o modo de relação do homem com o mundo. Os recursos sempre se atualizam, as técnicas tradicionais se reinventam a cada momento, há escolha dos métodos tradicionais de produção ou a utilização das novas mídias. Escolhi a maneira com que desejo me expressar, buscar conhecimento profundo na linguagem adotada para produção e transformar experimentação técnica em experiência artística.

As novas tecnologias que surgem a cada momento são caminhos a proporcionar modos de produção não lineares, concepções divergentes, contudo potenciais impactantes. Como isso não se tem apenas instrumentos de interferências artísticas, mas de concepção de vida. São cruzamentos de técnicas e de conhecimentos, ocorre um limiar entre as vertentes da arte digital, onde o homem opera a máquina, e ela também molda o homem. A medida em que se tem o contato com o meio de expressão, tal meio também pode moldar o pensamento artístico.

A fotografia digital pela câmera do *smartphone* permite o caminhar pela cidade e capturar imagens que se revelam e podem dialogar com o usuário, da mesma forma em que em um ambiente natural, o cotidiano ribeirinho pode ser destacado e as formas da água na floresta transformadas por um olhar particular. A leituras acerca do pensamento contemporâneo permitem uma luz de ideias e entendimento sobre o mundo, homem e a função da arte. O artista não se dá apenas pela produção instantânea de material, mas na figura de pesquisador também, onde há estudos e através deles se tem um entendimento maior daquilo que se cria.

Portanto procuro transmitir através da fotografia e uso de recursos digitais as concepções de mundo e mostrar a arte através do viés da arte digital. De certo modo isso pode ser visto como experimental, algo que pode despertar certo incômodo, mas se torna inegável sua presença nos grandes espaços tanto formais, quanto não formais. Em lugares onde impera a tradição é importante disseminar os conhecimentos acerca do que se produz hoje, e as múltiplas capacidades carregadas nos novos recursos digitais que se atualizam a cada momento.

PANORAMAS

2021

15 AL 18 JUNIO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA/ESPAÑA

VIII simposio internacional
de innovación en medios
interactivos

#20. ART

8vo. Balance-Unbalance
arte+ciência x tecnologia =
medioambiente/
responsabilidad

Enfim, se fez necessário conhecer a arte digital que tomou suas vertentes e influências, como por exemplo, a que exerceu sobre minha vida artística. Assim obtém-se um conhecimento necessário aos que estudam e produzem arte conhecer a arte

digital e desfrutar da sua capacidade de produção e reprodução.

PANORAMAS

2021

15 AL 18 JUNIO

UNIVERSITAT POLITÈCNICA

DE VALÈNCIA/ESPAÑA

VIII simposio internacional
de innovación en medios
interactivos

#20. ART

8vo. Balance-Unbalance
arte+ciência x tecnologia =
medoambiente/
responsabilidad

Rio Negro 2
Fotografia com smartphone e manipulação digital
2020

Rio Negro 3
Fotografia com smartphone e manipulação digital
2020

Rio Negro Planeta

Fotografia com smartphone e manipulação digital

2020

Encontro

Fotografia com smartphone e manipulação digital

2020

REFERÊNCIAS:

COUCHOT, Edmond. **A Tecnologia na arte: da fotografia à realidade virtual**, Porto alegre: UFRGS, 2003.

PANORAMAS

2021

15 AL 18 JUNIO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA/ESPAÑA

VIII simposio internacional
de innovación en medios
interactivos

#20. ART

8vo. Balance-Unbalance
arte+ciência x tecnologia =
medioambiente/
responsabilidad

RUSH, Michel. **Novas mídias na arte contemporânea**. São Paulo: Martins Fontes, 2006

CRIMP, Douglas. **Sobre as ruínas do Museu**. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 41-114

<https://edcouchot.tumblr.com/> acesso em 29/05/2021

<https://www.artequacontece.com.br> acesso em 29/05/2021

<https://thamesandhudson.com/> acesso em 29/05/2021